

ОСОБЕННОСТИ ТВОРЧЕСКОГО ПОИСКА М.В.ШУКШИНА

Донакулова Нигора Худойкуловна

магистрант 1 курса

факультета, русской филологии СамГУ им.Ш.Рашидова

140502, Республика Узбекистан, Самарканская область. Пастдаргомский

район, г.Джума

Тел: (+99899) 919 84 40

E-mail: donakulovanigora@gmail.com

Аннотация. В статье рассматриваются особенности творческого поиска М.В.Шукшина. В своих работах Шукшин всегда фокусируется на человеке и его жизни. Рассказы Василия Шукшина отличаются своими особенностями. В своих рассказах Шукшин уникально видит мир и людей, их характеры и события жизни, не как отдельные вещи, а как единое целое. Его рассказы – это как целая история о людях, времени и народе. Василий Шукшин останется в памяти людей как замечательный писатель, актер и режиссер.

Ключевые слова: народ, рассказы, язык, человек, жизнь, сюжет, мир, юмор, актёр, время, история о людях, русский язык, творчество, добрый человек, темы и персонажи.

Творчество Шукшина целостно благодаря его четким и сильным взглядам на жизнь, которые со временем становились все более ясными. Он не любил всё плохое и активно это показывал в своих работах. Шукшин остро критиковал через свои тексты и портреты персонажей, не стесняясь в выражениях и оценках.

Василий Шукшин останется в памяти людей как замечательный писатель, актер и режиссер. Кроме этого, он очень любил свою родину, мать и близких.

Его рассказы – это как целая история о людях, времени и о нашем народе. В них Шукшин показывает, как люди ищут что-то важное и духовное, противопоставляя это мелочам и эгоизму некоторых персонажей, таких как

"своjak Сергея Сергеевича", "хозяин бани и огорода", Баев, Серж и Петя. Он пишет о том, как эти герои сталкиваются с разными мнениями и взглядами на жизнь. Шукшин и его герои не просто наблюдают за этим, они активно участвуют в борьбе за то, что для них важно.

Василий Шукшин в своих работах показывает красоту доброты и честности. Он ценит работу, доброту, искренность, честность и ответственность. Шукшин дает своим героям свободу, чтобы показать их настоящие черты, но сам он всегда остается верен своим принципам.

Шукшин создает образ честного и доброго человека, который любит свою страну, верен народу и ценит труд. Он и его герои ценят простые, но важные чувства.

В своих рассказах Шукшин уникально видит мир и людей, их характеры и события жизни, не как отдельные вещи, а как единое целое. Некоторые его рассказы показывают сложность жизни и требуют от читателя глубокого понимания. Позднее в его творчестве появляется сатира, но это не просто насмешки. Это серьезная критика, связанная с большими идеями.

Шукшин особенно ценит то, как разные люди живут и ведут себя. Он исследует новые социальные явления и открывает новые темы в литературе, показывая настоящую жизнь обычных людей. В этом он умеет видеть особенности, которые создают русский национальный характер.

Шукшин хорошо писал о психологии людей, использовал разные стили речи и показывал глубокое понимание жизни. Его человечность и ответственность делают его творчество похожим на работы М. Горького. Шукшин продолжает классическую литературную традицию, но в новых условиях.

В своих работах Шукшин всегда фокусируется на человеке и его жизни.

Рассказы Василия Шукшина отличаются несколькими ключевыми особенностями:

А) простота и ясность языка: Шукшин известен своим использованием простого, живого и образного русского языка. Его тексты легко читаются, несмотря на глубину заложенных в них идей.

Б) темы и персонажи: Шукшин часто писал о жизни простых людей, особенно сельских жителей. Его персонажи – обычные люди с их радостями, горестями, и поисками смысла.

В) психологизм и философская глубина: Несмотря на кажущуюся простоту сюжетов, рассказы Шукшина часто затрагивают глубокие психологические и философские вопросы, такие как поиск идентичности, смысла жизни, и моральные дилеммы.

Г) юмор и ирония: Многие рассказы Шукшина пронизаны тонким юмором и иронией, что делает их особенно привлекательными для читателей.

Д) любовь к родной природе и культуре: Шукшин часто описывает российскую природу и быт, что позволяет читателям глубже понять и почувствовать российскую культуру и менталитет.

Е) социальная и моральная критика: Во многих рассказах присутствует критика социальных недостатков и моральных проблем современного общества.

Эти особенности делают рассказы Шукшина уникальным и ценным вкладом в русскую и мировую литературу.

Что такое чудик в творчестве Шукшина?

"Чудик" в творчестве Василия Шукшина — это особый тип персонажа, который играет ключевую роль в многих его произведениях. Эти персонажи обладают несколькими характерными чертами:

Нестандартность поведения и мышления: Чудики часто выделяются из общества своим необычным поведением, неординарным взглядом на жизнь или нестандартными решениями. Глубокая внутренняя мироощущение: Несмотря на свою эксцентричность, чудики Шукшина часто являются обладателями глубокого внутреннего мира и особой жизненной мудрости.

Связь с народной мудростью и традициями: Чудики в творчестве Шукшина часто являются носителями народной мудрости, они умеют видеть и понимать то, что недоступно другим. Критическое отношение к обществу. Через образы чудиков Шукшин зачастую выражает свое отношение к проблемам общества, критикуя его недостатки и подчеркивая ценность человеческой индивидуальности.

Симпатия автора- Шукшина, как правило, относится к своим чудикам с большой симпатией, показывая их как людей, способных на искренность, любовь и подлинное человеческое взаимодействие.

Эти персонажи отражают основные темы и идеи творчества Шукшина, такие как ценность человеческой индивидуальности, критика общественных норм и поиск гармонии в жизни.

Один из ярких примеров "чудика" в творчестве Шукшина можно найти в рассказе "Иван", который является частью его знаменитой книги "Калина красная".

В этом рассказе главный герой, Иван, является типичным "чудиком". Он отличается от окружающих своим необычным поведением и взглядами. Иван обладает глубоким внутренним миром и живет в гармонии с природой, что выделяет его из массы других персонажей. Он склонен к философским размышлениям о жизни, и его поведение заставляет окружающих задуматься о важных вещах, таких как смысл жизни и человеческие ценности.

Этот персонаж демонстрирует многие ключевые черты "чудика" в творчестве Шукшина: он нестандартен, непосредственен, и через его образ автор задает важные вопросы об обществе и человеческой природе.

В рассказах Василия Шукшина "Микроскоп" и "Рассказ" образ "чудика" играет важную роль, хотя и проявляется по-разному.

"Микроскоп": В этом рассказе "чудик" представлен в образе главного героя, биолога, который размышляет о жизни через призму своего микроскопа. Этот персонаж обладает уникальным взглядом на мир, что характерно для "чудиков"

Шукшина. Он видит красоту и сложность жизни в малейших ее проявлениях, что приводит его к глубоким размышлениям о смысле жизни, природе и человеческом существовании. Таким образом, через этого "чудика" Шукшин показывает, как мир маленьких вещей может отразить всю полноту жизни.

"Рассказ": В этом рассказе "чудик" – это человек, который приходит в редакцию с намерением рассказать свою историю. Он представляет собой образ простого человека, но с необычным взглядом на жизнь и умением видеть необычное в обыденном. В этом рассказе Шукшин исследует тему человеческой потребности в выражении себя и важности личного опыта, а также показывает, как каждый человек обладает своей уникальной историей.

В обоих рассказах образ "чудика" используется для освещения глубоких философских и психологических тем, а также для подчеркивания уникальности человеческой природы и многогранности жизненного опыта. Эти персонажи заставляют читателя взглянуть на мир под другим углом и задуматься о важных вопросах.

В целом, рассказы Шукшина - это отражение его внутреннего мира, его раздумий, переживаний и опыта, что делает его произведения глубоко личными и искренними.

Стилистический анализ данного текста позволяет выделить следующие особенности:

Тон и стиль: Текст написан в торжественном и уважительном тоне, что подходит для описания значимой фигуры в культуре, каковой является Василий Шукшин. Использование высокопарных фраз и почтительных оборотов подчеркивает уважение автора к Шукшину.

Лексика: Применяется богатая и выразительная лексика, что подчеркивает значимость Шукшина в русской культуре. Такие слова как "выдающийся", "дар любви", "нравственно прекрасное" придают тексту возвышенный характер. В произведении используется множество конкретных примеров и имен, конкретных персонажей и произведений (например, "своjak Сергея Сергеевича",

"хозяин бани и огорода") добавляет конкретики и подчеркивает разнообразие творчества Шукшина.

Тема нравственности и морали является в тексте основной темой, морали и эстетики, что подчеркивает фокус Шукшина на этих аспектах в его творчестве. Упоминание о развитии стиля Шукшина от ранних произведений 60-х годов до более поздних работ помогает читателю увидеть динамику его творческого пути.

Авторская позиция и текст подчеркивает сильную авторскую позицию Шукшина, его пристрастность и требовательность к своим персонажам, а также его верность идеалам труда, доброты и любви к Родине. Личная жизнь Василия Шукшина оказала значительное влияние на его творчество, что отражается в его рассказах различными способами – это и привязанность к родному краю (Шукшин родился и вырос в сельской местности, в Сибири), и это опыт пронизывает многие его произведения. Он часто описывает жизнь в деревне, природу, быт и характеры простых сельских жителей.

Тема одиночества и поиска себя является одной из главных тем творчества автора. Шукшин испытывал сложности в личных отношениях и часто чувствовал себя одиноким, что нашло отражение в его рассказах. Его персонажи часто сталкиваются с внутренним одиночеством и ищут свое место в мире. В своих рассказах Шукшин часто затрагивает тему семейных отношений, любви и взаимопонимания, что также отражает его личный опыт и стремления.

Но именно конфликт между городом и деревней становится объектом его творчества. Шукшин испытывал разрыв между городской жизнью, к которой он стремился в молодости, и привязанностью к родной деревне. Эта тема проходит через многие его рассказы. Шукшин много размышлял о смысле жизни, о морали, о человеческих ценностях, что также нашло отражение в его произведениях.

В целом, текст представляет собой глубокий анализ творчества Василия Шукшина, акцентируя внимание на его морально-этических идеалах и влиянии на русскую культуру.

Использованная литература:

1. Апухтина В.А. “Проза Шукшина”; “Высшая школа” М. 1986г.
2. Викторова С. Подарки шукшинского Года //Аргументы и факты.- 2008.- №3
3. Горн В.Ф. “Василий Шукшин. Штрихи к портрету”; М. 1993г.
4. Емельянов Л. Василий Шукшин. Л., 1983
5. Ершов Л. Сатира и современность. М, 1978